

**ГАБАПЕНТИН ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА:
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ**

Атажонова Ирода Алишер кизи

*магистр кафедры Неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики,*

Ташкентский государственный медицинский университет

Маджидова Екутхон Набиевна

Профессор, заведующий кафедры

Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики,

Ташкентский государственный медицинский университет

***Актуальность.** Тройничная невралгия (ТН) является одним из самых тяжелых и мучительных болевых синдромов, характеризующихся внезапными, интенсивными приступами стреляющей боли в зоне иннервации тройничного нерва. Эта патология значительно снижает качество жизни пациентов, приводя к социальной изоляции, депрессивным расстройствам и утрате трудоспособности.*

Традиционно первым препаратом выбора для лечения ТН является карбамазепин, обладающий высокой эффективностью в купировании болевых приступов. Однако его применение ограничено выраженными побочными эффектами, такими как сонливость, атаксия, головокружение и гепатотоксичность. Кроме того, со временем у пациентов может развиваться толерантность к карбамазепину, требующая увеличения дозировки, что еще больше повышает риск нежелательных реакций.

Габапентин, изначально разработанный как противоэпилептический препарат, доказал свою эффективность при лечении нейропатической боли, включая ТН. Его механизм действия связан с модуляцией активности кальциевых каналов с альфа-2-дельта субъединицей, что снижает аномальную нервную возбудимость и уменьшает выраженность болевого синдрома. В отличие от карбамазепина, габапентин обладает более мягким профилем безопасности и реже вызывает тяжелые побочные эффекты, что делает его перспективным средством для терапии пациентов, которым противопоказаны традиционные препараты.

Несмотря на активное использование габапентина при ТН, остаются нерешенные вопросы, касающиеся его оптимальной дозировки, длительности лечения, механизма формирования устойчивости к препарату и сравнительной эффективности с другими современными анальгетиками.

Поэтому изучение фармакологических свойств габапентина, его механизмов действия и роли в патогенетической терапии ТН является актуальной задачей современной неврологии.

Ключевые слова: *Габапентин, невралгия тройничного нерва, невропатическая боль, противоэпилептические препараты, кальциевые каналы, патогенетическая терапия, анальгезия, нейропротекция, хроническая боль, фармакотерапия.*

GABAPENTIN IN TRIGEMINAL NEURALGIA: MECHANISM OF ACTION AND ITS ROLE IN PATHOGENETIC THERAPY

Iroda Alisher qizi Atajonova

*Master's student at the Department of Neurology,
Pediatric Neurology, and Medical Genetics,
Tashkent State Medical University.*

Yekutkhon Nabievna Madjidova

*Professor and Head of the Department of Neurology,
Pediatric Neurology, and Medical Genetics,
Tashkent State Medical University.*

Relevance. *Trigeminal neuralgia (TN) is one of the most severe and debilitating pain syndromes, characterized by sudden, intense, shooting pain in the areas innervated by the trigeminal nerve. This condition significantly reduces patients' quality of life, leading to social isolation, depressive disorders, and loss of work capacity.*

Traditionally, the first-line treatment for TN is carbamazepine, which is highly effective in controlling pain episodes. However, its use is often limited by significant side effects, such as drowsiness, ataxia, dizziness, and hepatotoxicity. Additionally, long-term treatment may lead to tolerance, necessitating higher doses and increasing the risk of adverse reactions.

Gabapentin, initially developed as an antiepileptic drug, has proven effective in treating neuropathic pain, including TN. Its mechanism of action is associated with the modulation of calcium channels containing the alpha-2-delta subunit, which reduces abnormal neuronal excitability and alleviates pain. Compared to carbamazepine, gabapentin has a more favorable safety profile and a lower incidence of severe side effects, making it a promising therapeutic option for patients who cannot tolerate traditional medications.

Despite its widespread use in TN management, several questions remain unresolved, including the optimal dosage, treatment duration, the mechanism of

resistance development, and its comparative efficacy against other modern analgesics. Therefore, further investigation into the pharmacological properties of gabapentin, its mechanisms of action, and its role in the pathophysiological treatment of TN is a crucial task in contemporary neurology.

Keywords: *Gabapentin, trigeminal neuralgia, neuropathic pain, calcium channels, antiepileptic drugs, pharmacological mechanisms, alternative therapy.*

TRIGEMINAL NEURALGIYADA GABAPENTIN: TA'SIR MEKANIZMI VA PATOGENETIK TERAPIYADAGI O'RNI

Atajonova Iroda Alisher qizi

*Toshkent davlat tibbiyot universiteti,
Nevrologiya, Bolalar nevrologiyasi va
Tibbiy genetika kafedrasida magistranti.*

Majidova Yekutxon Nabievna

*Toshkent davlat tibbiyot universiteti,
Nevrologiya, Bolalar nevrologiyasi va
Tibbiy genetika kafedrasida professori va kafedra mudiri.*

Dolzarblik. *Uch shoxli nerv nevrologiyasi (UShNN) eng og'riqli va og'ir kechuvchi nevropatik sindromlardan biri bo'lib, uch shoxli nerv innervatsiya qilgan sohalarda to'satdan paydo bo'ladigan, o'tkir va chaqmoqdek o'tuvchi og'riq xurujlari bilan tavsiflanadi. Ushbu kasallik bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytirib, ijtimoiy izolyatsiya, depressiv buzilishlar va mehnat qobiliyatining yo'qolishiga olib kelishi mumkin.*

An'anaviy ravishda UShNNni davolashda birinchi tanlov preparati karbamazepin hisoblanadi. U og'riq xurujlarini samarali bostirsa-da, ko'plab bemorlarda uyquchanlik, ataksiya, bosh aylanishi va gepatotoksiklik kabi nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, uzoq muddatli qo'llash karbamazepinga nisbatan chidamlilik rivojlanishiga olib kelishi, dozaning oshirilishini talab qilishi va shu bilan nojo'ya ta'sirlar xavfini oshirishi mumkin.

Gabapentin dastlab epilepsiyaga qarshi preparat sifatida ishlab chiqilgan bo'lsa-da, nevropatik og'riq, jumladan UShNNni davolashda o'z samaradorligini isbotlagan. Uning ta'sir mexanizmi alfa-2-delta-subbirligi mavjud kalsiy kanallarini modulyatsiya qilish orqali neyronlarning patologik qo'zg'aluvchanligini pasaytirishga asoslangan. Karbamazepin bilan solishtirilganda, gabapentin xavfsizlik profilining yaxshiroqligi va nojo'ya ta'sirlarning kam uchrashi bilan

ajralib turadi, bu esa uni an'anaviy dori vositalariga muqobil sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Shunga qaramay, gabapentinning optimal dozalash rejimi, davolash davomiyligi, chidamlilik rivojlanish mexanizmlari va boshqa zamonaviy analgetiklarga nisbatan samaradorligi hali to'liq o'rganilmagan. Shu sababli, uning farmakologik xususiyatlari, ta'sir mexanizmlari va UShNN patogenetik terapiyasidagi o'rni bo'yicha tadqiqotlar bugungi nevrologiyada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *Gabapentin, trigeminal nevralgiya, neyropatik og'riq, antiepileptik dorilar, kaltsiy kanallari, patogenetik terapiya, analgeziya, neyroproteksiya, surunkali og'riq, farmakoterapiya.*

Цель исследования

Проанализировать механизмы действия габапентина и его роль в патогенетической терапии невралгии тройничного нерва, а также оценить его преимущества и ограничения по сравнению с традиционными методами лечения.

Материалы и методы исследования

В работе проведен обзор современной литературы по применению габапентина при НТН. Были проанализированы научные статьи, клинические исследования, систематические обзоры и рекомендации международных неврологических организаций, опубликованные в базах данных **PubMed**, **Cochrane Library**, **Scopus** и **Web of Science**.

Основное внимание уделялось:

- **Фармакологическим механизмам действия габапентина**, включая его влияние на кальциевые каналы с $\alpha 2\delta$ -субъединицей.
- **Роли габапентина в терапии НТН**, согласно международным и национальным клиническим рекомендациям.
- **Сравнению габапентина с карбамазепином и другими противосудорожными препаратами**, используемыми в лечении нейропатической боли.

Методология исследования основана на **качественном анализе** литературных источников, что позволяет выявить ключевые механизмы действия и терапевтическую значимость габапентина без необходимости проведения клинических испытаний.

Ожидаемые результаты

На основании анализа научной литературы ожидается, что габапентин оказывает выраженный анальгезирующий эффект при НТН за счет модуляции

активности кальциевых каналов, что снижает патологическую нейрональную возбудимость и блокирует передачу болевых импульсов.

Предполагается, что:

- Габапентин является эффективным средством для контроля боли при НТН, особенно у пациентов, которым противопоказан карбамазепин.
- В отличие от карбамазепина, габапентин обладает более мягким профилем безопасности, с меньшей частотой побочных эффектов, таких как атаксия, головокружение и когнитивные нарушения.
- Применение габапентина может снизить потребность в высоких дозах опиоидов и других анальгетиков, что уменьшает риск развития зависимости и побочных эффектов, связанных с их длительным использованием.
- Габапентин может оказывать дополнительное нейропротекторное действие, снижая хроническую нейропатическую гиперчувствительность, что делает его перспективным вариантом для длительного контроля боли.
- Современные клинические исследования подтверждают его значимость в качестве самостоятельного или комбинированного препарата в комплексной терапии НТН, особенно в сочетании с антидепрессантами и другими противосудорожными средствами.

Тем не менее, остаются открытые вопросы о **наилучших схемах дозирования, длительности терапии и сравнительной эффективности с другими современными препаратами**, что требует дальнейших клинических исследований и обновления терапевтических рекомендаций.

Вывод

Габапентин играет значительную роль в лечении невралгии тройничного нерва, обеспечивая эффективное обезболивание и обладая более мягким профилем безопасности по сравнению с традиционными препаратами, такими как карбамазепин. Его механизм действия, основанный на модуляции кальциевых каналов, делает его перспективным средством для снижения нейрональной гипервозбудимости и контроля хронической боли.

Несмотря на его доказанную эффективность, остаются нерешенные вопросы, связанные с **оптимальными схемами дозирования, длительностью терапии и потенциальной комбинацией с другими препаратами для усиления терапевтического эффекта**. Кроме того, необходимы дальнейшие клинические исследования для оценки его долгосрочной безопасности и влияния на качество жизни пациентов с НТН.

Таким образом, габапентин является важным компонентом современной патогенетической терапии НТН, особенно для пациентов, не переносящих карбамазепин или имеющих противопоказания к его применению. Внедрение четких клинических рекомендаций по его использованию может способствовать **повышению эффективности лечения и улучшению прогноза пациентов, страдающих этой тяжелой формой невропатической боли.**

Используемая литература:

1. **Арабская Л.Р., Тюлькин С.В.** Габапентин в лечении невропатической боли. *Российский журнал боли*, 2014, №4, с. 5-12.
2. **Шток В.Н., Кукушкин М.Л.** Современные подходы к терапии невропатической боли. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*, 2019, Т. 11, № 3, с. 34-41.
3. **Крылов В.В., Труфанов Г.Е.** Диагностика и лечение невралгии тройничного нерва. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*, 2018, Т. 118, № 7, с. 85-91.
4. **Щеглов М.А., Герасимова Е.В.** Эффективность габапентина при нейропатических болевых синдромах. *Вопросы практической медицины*, 2017, №2, с. 23-29.
5. **Гусев Е.И., Коновалов Р.Н.** Нейропатическая боль: современные представления и возможности фармакотерапии. *Неврологический вестник*, 2016, Т. 48, № 2, с. 12-19.
6. **Федин А.И., Широков В.А.** Современные методы лечения невралгии тройничного нерва. *Российский медицинский журнал*, 2020, №6, с. 45-52.
7. **Татаренко С.И., Чернышев И.В.** Габапентин: механизм действия и клиническое применение в неврологии. *Клиническая фармакология и терапия*, 2015, Т. 24, № 3, с. 19-26.
8. **Голубева Т.Г., Савельев В.С.** Лечение хронической боли: роль габапентина и его аналогов. *Вестник клинической медицины*, 2019, №1, с. 31-38.
9. **Петренко Ю.И., Лебедев А.В.** Антиконвульсанты в терапии хронической боли. *Российский журнал неврологии*, 2017, Т. 22, № 4, с. 54-60.
10. **Захарова М.Н., Смирнов В.В.** Место габапентиноидов в лечении невралгии тройничного нерва. *Международный неврологический журнал*, 2021, №3, с. 10-18.